

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКИ

Г.Т.Тугелбаева, Н.А.Сандибаева

Казахский национальный женский педагогический университет

Республика Казахстан, г. Алматы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173339>

***Аннотация.** В работе рассмотрены проблемные вопросы создания интерактивной визуализации космического пространства с использованием мультимедийных технологий и программ с расширенными возможностями обучения астрономии. Известно, что при изучении небесных тел приходится работать с объектами в пространстве, требуется активация трехмерного мышления, то есть мысленное преобразование в трехмерную модель. В связи с этим возникла необходимость создания лабораторного практикума, позволяющего визуализировать особенности астрономических явлений с использованием мультимедийных технологий и изучать их в трехмерном пространстве с помощью компьютерных моделей.*

Путем оценки возможностей популярных интерактивных онлайн-приложений был проведен анализ Solar System Scope, Google Sky, Sky Safari, Speaking Image и др. и сформулирована эффективность их использования. В данной работе изучены закономерности движения и конфигурации планет, их положение относительно Солнца и относительные размеры с использованием методов мультимедийных технологий. Авторы предлагают визуальные лабораторные работы, такие как «Подвижная карта звездного неба», «Солнечные и лунные затмения», «Модель планетной системы». При выполнении визуальной лабораторной работы «Модель планетной системы», опираясь на предоставленные теоретические данные, можно доказать выполнение третьего закона Кеплера с помощью формулы и калькулятора, расположенных в модели. Таким образом, в работе описаны методы интерактивной визуализации на казахском языке при изучении астрономических явлений.

***Ключевые слова:** мультимедийные технологии, планеты, звезды, визуализация, цифровое образование.*

В современный век информатизации проблема цифрового образования формируется как научное направление современного обучения. Основные факторы, вызывающие необходимость создания цифрового образовательного процесса для профессионального образования и обучения и влияющие на формирование цифрового общества, характеризуются на основе следующих тенденций: развитие цифровой экономики и связанные с ней новые требования к молодым кадрам; виды, особенности и развитие новых цифровых мультимедийных технологий, формирующих цифровую среду; цифровое поколение, т. е. особое социальное-новое поколение обучающихся с психологическими характеристиками (*докторанты, магистранты, студенты вузов, школьники и др.*),

В связи с развитием цифровой экономики произошли глубокие изменения и в повседневном образе жизни. Действительно, в настоящее время образ жизни все более комплексно превращается в «проектно-ориентированные ориентиры», направленные на последовательную реализацию сопоставимых задач в общественно-производственном, личностно-развивающем направлениях [1]. Цифровые («передовые», «умные SMART»)

технологии в современных условиях становятся основным ядром этапа развития информационных технологий и несомненно, сохраняют свою приоритетную роль в обозримом будущем [2]. Поэтому понимание места и роли цифровых технологий в любой современной сфере профессиональной деятельности считается одной из важнейших задач. В настоящее время мобильные технологии постоянно развиваются и быстро и интенсивно внедряются в нашу повседневную жизнь. Ни одного человека невозможно представить без компьютера и мобильного телефона. Это важно не только в повседневной жизни, но и во всех слоях общества, в том числе и в образовании.

Существует множество мобильных приложений для астрономии с русским интерфейсом. Делает процесс использования таких приложений удобным и доступным для информации. Кроме того, некоторые приложения имеют английский интерфейс (Cosmology, Astromony и т. д.), использование которых может вызвать проблемы в зависимости от того, насколько хорошо они владеют английским языком [3]. Для их понимания требуется хорошее знание иностранного языка. Также появились русскоязычные варианты некоторых англоязычных приложений. Например, популярное приложение Sky Safari теперь имеет русский интерфейс. Sky позволяет исследовать небесные звезды в режиме дополненной реальности из любой точки мира с помощью приложения Safari. Такая большая база описаний небесных тел позволяет узнать больше об интересующем объекте, а также создает условия для изучения астрономических фотографий, сделанных аппаратами НАСА. Популярность данного приложения напрямую связана с практической деятельностью обучающихся, вызывает у них особый интерес. Конечно, вечерние наблюдения и прямая работа с телескопом имеют отдельное место. Поэтому в настоящее время на помощь учителю приходят мобильные приложения. Использование различных мобильных приложений поможет вам точно отслеживать небесные тела. На рисунке 1 представлена программа Sky Safari. Сравнивая изображение на экране и вид звездного неба, можно узнать основные сведения о созвездиях, звездах, планетах, спутниках, звездных скоплениях, туманностях и галактиках.

Рисунок 1- программа Sky Safari

Следующий вид информационных ресурсов, помогающих улучшить качество преподавания астрономии в образовательных учреждениях - это программы, иллюстрирующие вид звездного неба. Одна из самых успешных программ в этом направлении, "Solar System Scope" и Google Sky (рис.2), позволяют наглядно показать вращение планет в Солнечной системе, увидеть звездное небо в любое время. Эффективность его использования заключается в том, что вам не нужно устанавливать эту программу на свой компьютер или ноутбук. Все можно просматривать в онлайн-режиме, что позволяет обучающимся просматривать всю интересующую их информацию дома.

Рисунок 2. Программы Solar System Scope и Google Sky

В данной работе рассмотрены проблемные вопросы создания интерактивной визуализации космического пространства с использованием мультимедийных технологий и программ с расширенными возможностями обучения астрономии. Известно, что, поскольку при изучении небесных тел приходится работать с объектами в пространстве, требуется активация трехмерного мышления, то есть мысленное преобразование в трехмерную модель. В связи с этим возникла необходимость создания лабораторного практикума, позволяющего визуализировать особенности астрономических явлений с использованием мультимедийных технологий и изучать их в трехмерном пространстве с помощью компьютерных моделей. Путем оценки возможностей популярных интерактивных онлайн-приложений был проведен анализ Solar System Scope, Google Sky, Sky Safari, Speaking Image и др. и сформулирована эффективность их использования.

Фотографии звездного неба и описания некоторых явлений, сделанных мощными телескопами в оптическом и рентгеновском диапазонах, можно увидеть на сайте Google Sky . На этом сайте, кроме фотографий, представлены описания и вся информация о каждом явлении на русском языке [5].

В преподавании курса астрономии были продемонстрированы способы использования методов мультимедийных технологий для визуализации «Подвижная карта звездного неба», «Солнечные и Лунные затмения», моделей движения и конфигураций планет, входящих в Солнечную систему, изучения взаимного расположения планет и их размеров относительно Солнца. Рассмотрены способы создания Web-анимации, интерактивных форм, презентаций, моделей астрономических объектов и др. с помощью Flash-технологий [6].

При изучении и объяснении многих наблюдаемых астрономических явлений и закономерностей возникает не только сложность визуального представления материала, но и необходимость работы с трехмерными объектами при интерпретации учебного материала. Чертежи небесных тел требуют активации трехмерного мышления, мысленного преобразования из тетради ученика или двумерной плоскости доски в трехмерную модель. Как показывает практика, такие психические изменения затрудняют понимание обучающимися. Нами разработан лабораторный практикум на казахском языке, позволяющий визуализировать особенности таких астрономических явлений с помощью Flash-технологий, исследовать их в трехмерном пространстве с помощью компьютерных моделей

Рисунок 3. Лабораторный практикум по астрономии, созданный с помощью Adobe Flash мультимедийной технологий

Нажимая на кнопку "Пуск", открываем методическую инструкцию по лабораторным работам. Приведен порядок выполнения и начала лабораторных работ (рис.3). В порядке перечисленных работ выбирается необходимая работа.

Например, "Модель планетной системы" начинается с изложения теоретических сведений о планетах, входящих в Солнечную систему.

На следующем рисунке 4 представлена модель планет Солнечной системы в космическом пространстве с помощью технологий Adobe Flash.

Рисунок 4. Модель планет Солнечной системы в космосе

Вы можете выбрать любую планету с помощью команды «выбрать планету». Выбрав планету Меркурий на рисунке 5, вы можете увидеть ее основные астрофизические характеристики, внутреннюю структуру и химический состав. Ближайшая к Солнцу планета Меркурий названа в честь греческого "Бога торговли". Период обращения Солнца составляет около - 88 суток.

Рисунок 5 - Основные сведения о Меркурии

Таким образом, поочередно можно изучать астрофизические характеристики и других планет. Вычисляя с помощью калькулятора, расположенного в модели, можно доказать, что

Третий закон Кеплера (1) выполняется, используя необходимые данные из описания планет.

$$\frac{T_2^2}{T_1^2} = \frac{a_2^3}{a_1^3} \quad (1)$$

где T_1 и T_2 - сидерические периоды планет; a_1 - и a_2 - радиус векторы соответствующих планет [7,8].

На рисунке 6 показаны этапы визуализации лабораторной работы «Подвижная карта звездного неба»

Рисунок 6. Подвижная карта звездного неба

Перемещая карту «мышкой», последовательно заполняя таблицы, приведенные в инструкции, обучающиеся овладевают подробностями о положении определенных звезд в закате и восхода определяют их верхние и нижние кульминации.

Таким образом, мультимедийные технологии-как основное прогрессивное средство современного образования, использовались в контексте проблемной задачи в области изучения астрономических явлений, призванной улучшить качество учебного процесса. Рассмотрены и оценены особенности работы с популярными интерактивными программами Solar System Scope, Google Sky, Sky Safari, Speaking Image и др. Разработан лабораторный практикум на казахском языке, позволяющий исследовать трехмерное пространство с помощью компьютерных моделей с помощью мультимедийно-технологий. По модели, разработанной для лабораторных работ: «Модель планетной системы», «Подвижная карта звездного неба» были продемонстрированы возможности рационального восприятия теоретического материала на основе модифицированной визуализации содержания, с полным соединением ощущений обучающихся (зрительного, слухового и т.д.). Эффективно изучено исполнение законов Кеплера, рассмотрены методы определения координат положения, кульминации, заката и восхода небесных светил и др. Кроме того, были визуализированы солнечные и лунные затмения, явления приливы и отливы. Были продемонстрированы методические пути развития, направленные на развитие самостоятельности, пополнение уровня знаний и влияние на повышение мировоззрения обучающихся через эффективное использование современных информационных технологий обучения астрономии.

Список использованных литератур

1. Биленко П.Н., Блинов В.И., Дулинов М.В., Есенина Е.Ю., Кондаков А.М., Сергеев И.С. под науч. ред. Блинова В. И., Дидактическая концепция цифрового профессионального образования и обучения – М.: 2020. – 98 с.

2. Сон И. С. Мобильное обучение в изучении иностранных языков // Теория и практика образования в современном мире: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, май 2013 г.). Санкт-Петербург: Реноме, 2013. – С. 164-167.
3. Шундалов М.Б., Шупляк И.В. /Современные технологии преподавания астрономии в высшей школе / Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2021). Издательство ФГБОУ ВО МГППУ, 2021. 85–96 с.
4. Аствацатуров Г.О., Кочегарова Л.В. Технологии профессионального образования и обучения Эффективный урок в мультимедийной образовательной среде /– М.: Национальный книжный центр, ИФ«Сентябрь», 2015. – 176с.
5. Stellarium Astronomy Software: – URL: <https://stellarium.org/ru>
6. Курманова Ф.Т. Использование Flash-технологий в образовательном процессе // Universum: психология и образование: электрон. научн. журн. 2017. № 5 (35). URL:
7. Түгелбаева Г.Т. «Астрономия» // Окулык, Алматы: КазМемҚызПУ, 2015. С.-375.
8. Tugelbaeva G.T., Kutkeldiyeva E.O. Laboratory workshop on astronomy, Almaty, 2019.1566.